

Avrupa Birliği Ülkelerinde İşsizliğin Makroekonomik Belirleyicileri: Panel Kantil Regresyon Modelinden Yeni Kanıtlar

Mehmet ÖKSÜZKAYA

Dr. Öğr. Üye., Kırıkkale Üniversitesi

mehmetoksuzkaya@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5697-5451>

Makale Başvuru Tarihi : 26.10.2025

Makale Kabul Tarihi : 30.11.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18005300

Zaim Reha YAŞAR

Doç, Dr., Kırıkkale Üniversitesi

reha@kku.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0001-7466-6137>

Özet

Anahtar Kelimeler:

İşsizlik (oranı),
Heterojen panel,
Panel Eşbütünleşme,
Panel Kantil
Regresyon

Bu çalışma, makroekonomik değişkenlerin AB-27 ülkelerinde işgücü piyasalarındaki işsizlik oranlarını farklı düzeylerde nasıl etkilediğini incelemektedir. Çalışmanın analitik çerçevesi, hem parametrik hem de parametrik olmayan tahmin tekniklerini kapsamaktadır. Parametrik olmayan analizlerde Momentler Yöntemine dayalı Panel Kantil Regresyon yaklaşımı (Machado ve Santos-Silva, 2019) kullanılırken, parametrik analizlerde ortalamaya dayalı heterojen panel Ortak Korelasyonlu Etkiler (CCE) yöntemi (Pesaran, 2006) uygulanmaktadır. Elde edilen ampirik bulgular, makroekonomik değişkenlerin işsizlik üzerindeki etkilerinin işsizlik düzeyine bağlı olarak önemli ölçüde farklılaştığını ortaya koymaktadır. Tüketim harcamaları, ekonomik büyüme, kamu harcamaları ve ihracatın işsizlik üzerinde azaltıcı etkilere sahip olduğu görülmektedir. Buna karşılık, tüketici fiyat endeksi ile doğrudan yabancı yatırımların işsizliği artırıcı yönde etkiler yarattığı tespit edilmiştir. Bu değişkenler arasında tüketim harcamaları, işsizliği azaltmada en güçlü belirleyici unsur olarak öne çıkmaktadır. İşsizlik oranları yükseldikçe, tüketici fiyat endeksinin işsizlik üzerindeki etkisinin daha belirgin hâle geldiği gözlemlenmektedir. Buna karşılık, ihracat ve tüketim harcamalarının işsizliği azaltıcı etkilerinin, işsizlik düzeyindeki artışla birlikte zayıflama eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu bulgular, farklı işsizlik seviyelerinde farklı makroekonomik dinamiklerin geçerli olduğunu ve seviyeye duyarlı analizlerin gerekliliğini vurgulamaktadır. Ayrıca, ortalamaya dayalı heterojen panel regresyon modelinin, panel kantil regresyon yaklaşımıyla büyük ölçüde tutarlı sonuçlar verdiği doğrulanmıştır. Bununla birlikte, işsizlik dinamiklerinin seviye duyarlı yapısını yakalama kapasitesinin daha yüksek olması nedeniyle, panel kantil regresyon yaklaşımlarının analitik açıdan daha güçlü araçlar sunduğu değerlendirilmektedir. Son olarak, işgücü piyasasına yönelik politika çerçevelerinin, farklı işsizlik düzeylerinde ortaya çıkan yapısal farklılıkları dikkate alan bir metodoloji benimsemesi önerilmektedir.

Macroeconomic Determinants of Unemployment in European Union Countries: New Evidence from Panel Quantile Regression Model

Abstract

Keywords:

Unemployment (rate),
Heterogeneous panel,
Panel Cointegration,
Panel Quantile
Regression

This study examines how macroeconomic variables affect unemployment rates at different levels across labor markets in the EU-27 countries. The analytical framework incorporates both parametric and non-parametric estimation techniques. In the non-parametric setting, the Method of Moments Quantile Regression for panel data proposed by Machado and Santos-Silva (2019) is employed, while the parametric analysis relies on the mean-based heterogeneous panel Common Correlated Effects (CCE) estimator developed by Pesaran (2006). The empirical findings indicate that the effects of macroeconomic variables on unemployment vary substantially depending on the level of unemployment. Consumption expenditure, economic growth, public spending, and exports are found to have unemployment-reducing effects. In contrast, the consumer price index and foreign direct investment exert a positive influence on unemployment. Among these variables, consumption expenditure emerges as the most influential factor in reducing unemployment. As unemployment rates increase, the impact of the consumer price index on unemployment becomes more pronounced. Conversely, the unemployment-reducing effects of exports and consumption expenditure tend to weaken as unemployment levels rise. These results highlight the presence of distinct macroeconomic dynamics across different unemployment regimes and underscore the necessity of level-sensitive analytical approaches. Furthermore, it is confirmed that the mean-based heterogeneous panel regression model yields results that are largely consistent with those obtained from the panel quantile regression framework. Nevertheless, given its superior ability to capture the level-dependent nature of unemployment dynamics, the panel quantile regression approach is assessed as a more informative and robust analytical tool. Finally, the study recommends that labor market policy frameworks adopt methodologies that explicitly account for structural variations across different unemployment levels.

1. GİRİŞ

Ülkelerin iktisadi başarılarını değerlendirmede öne çıkan temel makroekonomik göstergeler işsizlik ve ekonomik büyüme oranlarıdır. Ekonomik açıdan yüksek büyüme istenirken, işsizlik ise kaçınılmaz istenen bir göstergedir. Bütün ülkelerin ortak sorunlarından biri olan işsizlik, çoğunlukla emek piyasasındaki arz ve talep dengesizliklerinden kaynaklanmaktadır (Yayar ve Öztaş, 2020).

Ancak, işgücü piyasalarındaki sorunlar yalnızca iç faktörlerden etkilenmemektedir. Son dönem literatürde, küreselleşme ve ticaret açıklığı olmak üzere dışsal faktörlerin de işsizlik üzerindeki etkilerine dair tartışmalar yoğunluk kazanmıştır. Zira küreselleşmenin, uluslararası ticaret, üretim faktörlerinin hareketliliği, doğrudan yabancı yatırımlar ve dış kaynak kullanımı olmak üzere çok yönlü etkilerle işgücü piyasalarını dönüştürdüğü vurgulanmaktadır (Nickell, Nunziata ve Ochel, 2005; Blanchard, 2006). Bu dönüşüm, ülkelerin büyüme ve istihdam yapıları üzerinde belirleyici olmaktadır.

İktisadi büyümenin pek çok tanımı olmakla birlikte, en yaygın kullanılan tanım mal ve hizmet üretimindeki artıştır. Refah seviyesini yükseltmek isteyen her ülkenin doğal olarak ekonomik büyümeye ihtiyacı vardır. Büyümenin istihdamı artırıcı, işsizliği azaltıcı etkisi hükümetler açısından hem ekonomik hem de sosyal bakımdan önem taşımaktadır. İşsizlik oranları karşılaştırıldığında, gelişmiş ülkelerde işsizliğin gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir (Yayar ve Öztaş, 2020). Ekonomik büyüme, mevcut iş alanlarının genişlemesine veya yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına imkân tanımaktadır. Bunun da istihdamı artırdığı ölçüde bireylerin gelir düzeyini yükselterek toplumsal refahı olumlu yönde etkilediği kabul edilir. Ancak işsizliğin karmaşık ve çok boyutlu yapısı nedeniyle, ekonomik büyüme her zaman işsizliğin azalmasına yol açmamaktadır. Bu noktada büyümenin sektörel dağılımı ve teknolojik gelişmelerin istihdam üzerindeki etkileri devreye girmektedir.

Nitekim tekstil ve tarım gibi emek yoğun sektörlerin, teknolojik gelişmeler sonucunda sermaye yoğun sektörlerle dönüşmesi istihdam ihtiyacını azaltmaktadır. Bu durum, işgücü piyasasında daralmaya ve işsizlik oranlarının yükselmesine yol açmaktadır. Özellikle düşük eğitim seviyesine sahip çalışanların bu süreçte yeniden iş bulmaları ve uyum sağlamaları oldukça güçleşmektedir. Bunun yanı sıra özelleştirme uygulamaları da kamu istihdamını azaltmakta, özelleştirilen işletmelerin kârlılığı sağlamak

adına personel azaltımına gitmektedir (Takım, 2015). Bu yapısal dönüşümler, işsizlik sorununu sadece ekonomik büyüme ile çözülemeyecek kadar karmaşık hale getirmiştir.

Makroekonomik göstergeler arasında yer alan enflasyon ve işsizlik, tüm ülkelerin temel gündem maddelerindedir. Bu göstergeler hem ekonomik hem de toplumsal etkileri nedeniyle hükümetler tarafından yakından izlenmektedir. Enflasyon ve işsizlikte hedeflenen seviyelerin üzerinde yaşanacak sapmalar pek çok soruna yol açabilmektedir. Bu sorunların başında ekonomik istikrarsızlık ve sosyal yapının bozulması gelmektedir (Aydın, 2025). Bu bağlamda, sadece işsel göstergeler değil, dış ekonomik açılımlar da işsizlik oranlarını etkileyebilmektedir. Ayrıca, yapılan ampirik çalışmalar, işsizlik üzerinde enflasyon, faiz oranı ve verimlilik gibi geleneksel değişkenlerin yanında ticaret politikalarının da etkili olabileceğini göstermektedir. Dutt, Mitra ve Ranjan (2009), ülkeler arası gerçekleştirdikleri çalışmada, ticaret politikası ve işsizlik arasındaki ilişkiyi denetimli değişkenlerle test etmiş ve açıklık ile işsizlik arasında güçlü bir ilişki saptamışlardır.

Bir ülkede işsizlik oranının yükselmesi, bireylerin gelir düzeylerini düşürmektedir. Gelirlerdeki gerileme toplam talebin azalmasına yol açar. Talepteki bu daralma, işletmelerin üretim kapasitelerini kısımlarına, hatta bazı işletmelerin kapanmasına neden olabilmektedir. Bu süreç ülke ekonomisini durgunluğa sürükleyebilmektedir. Dolayısıyla işsizlik, çok yönlü ve birbirini tetikleyen olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu nedenle işsizliği tek bir nedene indirgemek veya tek boyutlu analizlerle açıklamak mümkün değildir (Dilber, Eryiğit ve Ayvaz Güven, 2015). Bu çok katmanlı yapının bir sonucu olarak, literatür, istihdam belirleyicisi olarak diğer makroekonomik ve yapısal faktörlerle birlikte işsizlik oranlarını analiz etmektedir. Felbermayr, Prat ve Schmerer (2011a, 2011b), nominal ve reel açıklık göstergelerine ek olarak emek piyasası kurumlarının etkilerini de kontrol ederek yaptıkları çalışmalarında, ticaret açıklığının uzun dönem yapısal işsizlik üzerindeki azaltıcı etkisini vurgulamaktadırlar. Diğer yandan işsizlik, ekonomik bir gösterge olmanın ötesinde, toplumsal yapıyı doğrudan da etkileyen bir olgudur. Yüksek işsizlik oranları, toplumlarda önemli sosyal sorunlara da yol açmaktadır. Bu sorunların başında kayıt dışı ekonominin büyümesi, gelir dağılımının bozulması, yoksulluğun artması, göç hareketleri ve suç oranlarındaki yükseliş yer almaktadır (Özkan ve Arabacı, 2024). Bu nedenle, işsizliğin hem ekonomik hem de toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerekmektedir.

Bu çalışma, Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin işsizlik oranlarına odaklanmaktadır. Araştırma, giriş bölümü dâhil toplam beş bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde literatürde yer alan benzer çalışmalar özetlenmiştir. Üçüncü bölümde kullanılan veri seti ve yöntemler teorik çerçevede açıklanmıştır. Dördüncü bölümde panel veri seti tanıtılarak analiz sonuçları sunulmuştur. Son bölümde ise elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve çeşitli politika önerilerinde bulunulmuştur. Bu kapsamda çalışmanın hem literatüre katkı sunacağı hem de politika yapımcılar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Gelişmiş ülkelerde işsizlik ve ekonomik büyüme üzerine yapılan araştırmalardan biri Weber'e (1995) aittir ve bu çalışmada ABD ekonomisi 1948-1988 dönemi boyunca işsizlik oranı ve gayrisafi millî hasıla (GSMH) değişkenlerini esas alarak üç farklı döneme ayırmak suretiyle incelemiştir. Zaman serileri analizi yöntemlerinin uygulandığı çalışmada, dinamik modelleme yaklaşımı benimsenmiş ve Okun Yasası ile uyumlu bir ilişki elde edilmiştir. Ancak, tahmin ettiği Okun katsayısı yaklaşık -0.25 olup, bu değer literatürdeki diğer ampirik bulgulara kıyasla daha düşük seviyede olduğu not edilmiştir. Benzer bir çalışma, Moosa (1997) G7 ülkeleri özelinde 1960-1995 dönemi için işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkiyi ülke bazında karşılaştırmalı olarak analiz etmiştir. EKK ve Görünürde İlişkisiz Regresyon (GİR) tahmin yöntemlerini kullanan çalışmada, ilişkinin yönü Okun Yasası ile uyumlu bulunmakla birlikte, katsayıların ülkelere göre değişkenlik arz ettiği tespit edilmiştir. En yüksek Okun katsayısı -0.49 ile ABD için, en düşük ise -0.09 ile Japonya için rapor edilmiştir. Grant (2018), ABD ekonomisinde potansiyel çıktı ile doğal işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi Okun Yasası bağlamında incelemiştir. Bulgular, Büyük Durgunluk döneminde Okun katsayısının yaygın olarak kabul edilen düzeyde olma olasılığının ciddi biçimde azaldığını; ancak kriz sonrasında bu katsayının tekrar yükseldiğini ortaya koymaktadır.

OECD ülkeleri üzerine çalışmalarda da benzer ilişkilere odaklanılmıştır. Lee (2000), 16 OECD ülkesini kapsayan çalışmasında 1955-1996 dönemi için hem Okun Yasası'nın geçerliliğini hem de değişkenler arasındaki eşbütünlük ilişkilerini araştırmıştır. Baxter-King filtresi, Beveridge-Nelson ayrıştırması, Kalman filtresi ve Okun'un birinci fark yaklaşımı olmak üzere dört farklı yöntemle çıktı açığı hesaplanmıştır. Bulgular, Avrupa ülkelerinde elde edilen Okun katsayılarının ABD'ye kıyasla daha yüksek olduğu yönündedir. Sögner ve Stiassny (2000) de benzer biçimde, 1960-1999 döneminde 15 OECD ülkesinde Okun Yasası'nın hem geçerliliğini hem de yapısal istikrarını test etmiştir. Çıktı açığı Kalman filtresiyle hesaplanmış, model tahminleri OLS ile gerçekleştirilmiştir. Tahmin edilen Okun katsayılarının ülkeler arasında değişkenlik gösterdiği ve -0.12 ile -0.82 aralığında yer aldığı ifade edilmiştir. Virén (2001) ise 20 OECD ülkesinde 1960-1997 arasında işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiş, ancak bu ilişkinin Okun'un öne sürdüğü gibi doğrusal nitelikte olmadığını belirtmiştir. Büyüme oranı, uzun dönemli ortalama büyüme seviyesinin üzerine çıktığında işsizlik üzerinde negatif etkiler oluştuğu ve nüfus şoklarının işsizliği artırırken, büyüme şoklarının ise işsizliği azalttığı da bulgular arasında yer almıştır. Moazzami ve Dadgostar (2009), 1988-2007 döneminde OECD'ye üye 13 ülkede işsizlik ve ekonomik büyüme ilişkisini analiz etmiş ve kısa ve uzun dönemli Okun katsayılarını hata düzeltme modeli kapsamında tahmin etmiştir. Bulgular, ilişkinin yön itibarıyla Okun Yasası'yla uyumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca, %1'lik işsizlik düşüşünün %2.6 ila %4.7 arasında çıktı artışına neden olduğu; Finlandiya, Norveç, Kanada ve ABD'de ise istihdamın büyümeye karşı daha hassas olduğu gözlemlenmiştir.

Gelişmiş ekonomileri inceleyen ve panel veri analizinden faydalanan Freeman (2001), 1958-1988 arasında ABD, Kanada, Japonya, Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İsveç ve Birleşik Krallık'tan oluşan 10 gelişmiş ülkeyi analiz etmiştir. Bulgular, ülkelerin tamamında Okun Yasası ile uyumlu bir ilişki olduğunu ortaya koysa da tahmin edilen katsayıların ülkeler arasında önemli farklılıklar içerdiğini göstermektedir. En küçük katsayı -1.045 ile İtalya için, en büyük katsayı ise -3.922 ile Japonya için hesaplanmıştır. Harris ve Silverstone (2001), ABD, Avustralya, Almanya, Kanada, Japonya, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda'dan oluşan 7 OECD ülkesinde 1978-1999 döneminde Okun Yasası'nı değerlendirmiştir. İlk aşamada modeldeki olası asimetrikler göz ardı edildiğinde işsizlik ve çıktı arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmamıştır. Ancak simetri varsayımı gevşetildiğinde, Kanada dışındaki ülkelerde işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkinin asimetrik nitelik taşıdığı saptanmıştır.

Caporale ve Gil-Alana (2014) ise 1980-2015 döneminde 15 Avrupa ülkesinde genç işsizlik, ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkileri zaman serileri analiz teknikleriyle incelemiş ve uzun dönemli bir eşbütünlük ilişkisine dair bulgulara ulaşmıştır. Gabrisch ve Buscher (2005), Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın 1994-2004 dönemindeki verilerini incelemiş ve panel veri ile zaman serileri analiz tekniklerini birlikte kullanmıştır. OLS tahminlerine göre Okun katsayısı yaklaşık -0.05, sabit etkiler (FE) yöntemiyle -0.037, 2 aşamalı OLS (2SOLS) ile -0.054 ve 2 aşamalı sabit etkiler (2SFE) modeliyle -0.075 olarak hesaplanmıştır.

Özkan ve Arabacı (2024) çalışmasında Türkiye'de açık iş ve işsizlik arasındaki ilişkiyi Beveridge Eğrisi temelinde ve Cho, Kim ve Shin (2015) tarafından geliştirilen (QARDL-ECM) tekniğini kullanarak değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi analiz etmiştir. Modelde Türkiye ekonomisini incelemek amacıyla 2011 Ocak - 2023 Aralık dönemini kapsayan aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda hata düzeltme katsayısının kantiller arasında farklılıklar olması nedeniyle homojen bir yapı göstermemektedir.

Acı (2015) çalışmasında işsizlik ve eğitim harcamalarına ait değişkenler arasındaki ilişkiyi Kantil Regresyon yöntemini kullanarak incelenmiştir. Bu yöntem kapsamında işsizlik oranı değişkeni üzerine eğitim harcamaları/GSYİH, eğitim harcamaları/kamu harcamaları ve eğitime ayrılan bütçe/toplam bütçe değişkenleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın veri analizi için 1998:Q1-2014:Q4 dönemlerini kapsayan çeyrek dönemlik veri seti kullanılmıştır. Eğitimin artan getiri özelliği nedeniyle işgücünün niteliğini artırarak ekonomik büyümeye doğrudan bir katkı sağlamanın yanı sıra nitelikli işgücüne dayalı alanlarda istihdamı arttırarak işsizliği azaltan ve toplumsal refahı artıran bir etkiye sahiptir.

Aydın (2025) çalışmasında 148 ülkenin verisini kullanarak enflasyon ve işsizliğin kişi başına gelir üzerine etkilerini kantil regresyon analizi yöntemiyle incelemiştir. Uygulamada 2022 yılına ait yatay

kesit verileri kullanılmıştır. Uygulamada kişi başına gelir bağımlı değişken, enflasyon ve işsizlik oranı ise bağımsız değişken olarak alınmıştır. Elde edilen ampirik bulgular enflasyon oranındaki artışların tüm gelir grupları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu olumsuz etkinin ülkeden ülkeye farklılaştığı tespit edilmiştir.

Eralp (2024) çalışmasında Türkiye’de kayıt dışı istihdamın belirleyicileri olarak ekonomik büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon gibi temel makroekonomik göstergelerin kantiller boyunca etkilerini panel kantil regresyon modeli ile incelemiştir. Uygulamada İstatistiki Bölge Birimi Sınıflanması (İBBS) 2 düzeyinde 26 bölge analize dahil edilmiştir. Analiz kapsamında 2009 – 2020 yıllarına ait panel veri seti kullanılmıştır. Ekonomik büyümenin kayıt dışı istihdamı daraltıcı yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Hatipoğlu (2019) çalışmasında finansallaşmanın işsizlik üzerindeki etkisini panel kantil regresyon modeli ile incelemiştir. Uygulamada Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan D-8 (Gelişen Sekiz Ülke) ülkelerinin 1991-2017 dönemi arası 27 yılı ve 216 gözlemden oluşan panel veri seti kullanılmıştır. D-8 ülkelerin istihdam düzeyini koruyabilmesi için kısa vadeli spekülasyon finansal enstrümanları caydırıcı önlemler alması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Dilber, Eryiğit ve Ayvaz Güven (2015) çalışmasında Hırvatistan’ın katılımıyla birlikte 28 üye ülkeye sahip Avrupa Birliği ile Türkiye’nin 2001-2011 dönemi için ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Uygulamada panel birim kök ve panel eşbütünleşme testleri kullanılmıştır. Elde edilen ampirik sonuçlar doğrultusunda ekonomik büyüme ve işsizlik arasında kısa ve uzun dönemde istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. İşsizliğin uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olmasına karşın kısa vadede negatif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Uğur ve Kütükçü (2022) çalışmasında Türkiye’nin de dahil olduğu D-8 (Gelişen Sekiz Ülke) ülkelerin ekonomik büyümenin işsizlik oranı üzerine etkisini 1991 -2018 yıllarını kapsayan dönemi panel eşbütünleşme yöntemiyle incelemiştir. Ekonomik büyümede meydana gelen %1’lik artışın, işsizlik oranında %1,12’lik bir azalışa yol açtığı tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle, elde edilen ampirik bulgular Okun Kanunu’nun geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.

Mercan (2025) çalışmasında, AB üyesi 27 ülke ve Türkiye’den oluşan toplam 28 ülkenin, 2000-2019 dönemine ait veriler kullanılarak ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki uzun dönemli ilişkisini, panel eşbütünleşme yöntemiyle incelemiştir. Uygulamada büyüme ve işsizlik değişkeni arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilememiştir. Bu doğrultuda uzun vadede ekonomik büyümenin işsizlik üzerinde kalıcı bir etki oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Arı (2016) çalışmasında Türkiye’nin iki önemli makroekonomik verisi olan ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada bu iki değişken arasında uzun dönemli istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek için ise Bayer ve Hanck eşbütünleşme testleri kullanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, ekonomik büyüme ile işsizlik arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisinin bulunmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, yalnızca ekonomik büyümeye dayalı bir yaklaşımın işsizlik sorununu çözmekte yeterli olmayacağı ifade edilmiştir.

Yayar ve Öztaş (2020) çalışmasında, 1998-2017 yıllarını kapsayan dönemde Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan D-8 ülkelerinde işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki panel nedensellik ilişkisini incelemiştir. Ampirik bulgular yalnızca Endonezya ve Türkiye için büyümeden işsizlik oranına doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Bangladeş, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan için büyümeden işsizliğe doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.

Yerdelen Tatoğlu (2017) çalışmasında, 2008-2016 dönemine ait NUTS-2 düzeyi verilerini kullanarak Türkiye’nin de dahil olduğu 30 Avrupa ülkesi için ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişki incelemiştir. Çalışmada Okun Yasası’nın geçerliliği ile Okun katsayısı tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular, Okun Yasası’nın geçerliliği ile Okun katsayısının büyüklüğünün ülkeden ülkeye ve yıldan yıla değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tüzün (2023) çalışmasında, Türkiye’nin de dahil edilmesiyle oluşan BRICS-T ülkeleri için panel kantil regresyon modeli kullanılarak açıklayıcı değişkenlerin işsizlik oranlarının koşullu kantilleri

üzerinde etkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, BRICS-T ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar ile işsizlik oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermektedir. Buna karşılık, Okun Yasası çerçevesinde ekonomik büyüme ile işsizlik arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

AB-27 ülkelerinde işsizlik oranlarının belirleyicilerini incelemek amacıyla doğrudan yabancı yatırımlar, kamu ve tüketim harcamaları, tüketici fiyat endeksi ve ekonomik büyüme değişkenlerini içeren bütünlük bir model kullanılmıştır. Analizde parametrik ve parametrik olmayan panel veri yöntemleri birlikte uygulanmış, böylece yöntemsel sınırlılıkların birbirini tamamlaması sağlanmıştır. Parametrik olmayan kantil regresyon yaklaşımı işsizliğin farklı düzeylerindeki belirleyicileri ortaya koyarken, parametrik yöntem ülkeler arasındaki heterojenliği dikkate alarak ortalama etkiyi değerlendirmiştir.

3. EKONOMETRİK METODOLOJİ

3.1. Panel Veri Analizinde Yatay Kesit Bağımlılık Ve Birim Kök Araştırmaları

Panel veri analizi uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlardan biri kesitler (örnek olarak firmalar, bölgeler, bireyler yahut ülkeler) arasında ortaya çıkan ve göz ardı edilemeyecek seviyede olan bağımlılıklardır. Kesitler arasında ortaya çıkan bağımlılıklar, gözlemlenemeyen ortak faktörlerden, mekânsal etkileşimler veya sosyoekonomik ağlardan kaynaklanabilmektedir (Chudik ve Pesaran, 2013). Birinci nesil olarak adlandırılan test gruplarının birer üyesi olan panel birim kök ve eşbütünlük testleri, kesitler arasında bağımlılık olmadığı varsayımını temel almaktadır. Ancak bu varsayımın uygulamalarda yerine getirilememesi halinde, test sonuçlarında sapmalar ortaya çıkabilmekte ve yanıltıcı çıkarımlara yol açabilmektedir (Barbieri, 2009). Zira, paneldeki kesit sayısının artmasıyla varyans-kovaryans matrisinin genişlemesi, parametre tahminlerinin güvenilirliğini olumsuz etkileyebilmektedir (O'Connell, 1998; Cerrato ve Sarantis, 2002).

Bu sınırların aşılabilmesi için literatüre ikinci nesil olarak adlandırılan panel birim kök ve eşbütünlük testleri kazandırılmıştır. İkinci nesil olarak adlandırılan birim kök testleri, kesitler arasındaki bağımlılıkları dikkate alarak değişkenlerde birim kökün varlığını araştırmaktadır. Bu çerçevede, kesitsel bağımlılığı varsayımlarına dahil eden ve Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CIPS (cross-section Im, Pesaran ve Shin (IPS)) testi, faktör yapısına dayalı modelleme yaklaşımı ve küçük örneklemdeki yüksek performansı dolayısıyla sıklıkla kullanılan ikinci nesil panel birim kök testleri arasında yer almaktadır. CIPS testi, temel hipotezinde serilerin birim kök içerdiği savını test etmekte ve esasen IPS (2003) testinin kesitsel bağımlılığı içerecek şekilde genişletilmiş bir versiyonu olarak kabul edilmektedir. Bahsi edildiği üzere kesitsel bağımlılık, varlığı ve yokluğu itibarıyla panel veri analizinde özellikle önemli olan bir sorundur ve bu araştırmada da birim kök varlığı sınamalarına geçmeden önce, panelde ülkeler arası bağımlılığın var olup olmadığı incelenmiştir.

Bu aşama, uygun panel birim kök testlerinin doğru biçimde seçilebilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu doğrultuda, yatay kesit bağımlılık varlığını test etmek için N'nin T'ye göre büyük olduğu durumlar için geliştirilmiş olan Pesaran (2004) CD testi (LM) ile hem N'nin hem de T'nin büyük olduğu durumlar için geliştirilmiş olan Pesaran vd. (2008) tarafından önerilen sapması düzeltilmiş LM ($LM_{adj.}$) testleri birlikte kullanılmıştır.

3.2. Panel Eşbütünlük Analizi

Durağan olmayan serilerin doğrudan regresyon analizlerinde kullanılması, modelin güvenilirliğini zedeleyen sahte regresyon sorununa neden olabileceği gerekçesiyle eleştirilmiştir (Granger ve Newbold, 1974). Bu sorunla başa çıkmak amacıyla genellikle serilerin birinci farklarının alınarak durağanlaştırılması ve fark serilerinin analize dâhil edilmesi yöntemi tercih edilmiştir. Ancak bu yaklaşım, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin kaybolmasına ve modelin yalnızca kısa dönemli dalgalanmaları yansıtmasına yol açarak yapısal bilgi kaybı riski taşımaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak, serilerin düzey değerleriyle kurulan uzun dönemli denge ilişkilerinin araştırılması imkânı sunan eşbütünlük yaklaşımı geliştirilmiş ve uzun dönem ilişkilerinin sınanmasına yönelik farklı temellere dayanan test yöntemleri önerilmiştir (Engle ve Granger, 1987).

Westerlund (2008) tarafından geliştirilen Durbin-Hausman (DH) panel eşbütünleşme testi hem panel genelinde hem de grup düzeyinde eşbütünleşme ilişkilerinin varlığını test edebilmekle birlikte, serilerin farklı durağanlık derecelerine sahip olması durumunda ve yatay kesit bağımlılığını varsayımları arasında bulundurması dolayısıyla avantajlıdır. Test sürecinde kullanılan DH panel (DHP) ve DH grup (DHg) istatistikleri, otoregresif parametrenin yatay kesitlerde sırasıyla homojen ve heterojen olduğu varsayımları altında oluşturulmaktadır. Panel istatistiğinin temel hipotezi reddetmesi, tüm kesitlerde ortak bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını, grup istatistiğinin reddi ise, en azından bazı kesitlerde eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. DH testine ait DHP ve DHg istatistikleri aşağıda gösterilen şekilde hesaplanmaktadır (Westerlund, 2008):

$$DH_p = \hat{S}_n(\bar{\theta} - \hat{\theta})^2 \sum_{i=1}^n \sum_{t=2}^T \hat{e}_{it-1}^2 \quad \text{ve} \quad DH_g = \sum_{i=1}^n \tilde{S}_i(\bar{\theta} - \hat{\theta})^2 \sum_{t=2}^T \hat{e}_{it-1}^2 \quad (1)$$

Denklem 1'de yer alan \hat{e}_{it}^2 , hata düzeltme modeline ait denklemin kalıntılarını ifade etmektedir (Westerlund, 2008).

3.3. Panel Regresyon Tahmincileri

Panel veri modellerinde kullanılan tahmin tekniklerinin seçiminde hem değişkenler arası ilişkinin doğasına hem de veri setinin yapısal özelliklerine birlikte duyarlılık göstermek önem arz etmektedir. Parametrik yaklaşımlar, ortalamayı hedefleyen tahminler sunarken, işgücü piyasası gibi ekonomik ilişkilerin heterojenliğe açık olduğu alanlarda bu yaklaşımlar, etkilerin seviyesel farklılıklarını yansıtmakta yetersiz kalabilmektedir. Bu bağlamda, parametrik yöntemlerin tamamlayıcısı olarak görülebilecek parametrik olmayan veya yarı parametrik yöntemler, özellikle etkilerin koşullu dağılım boyunca nasıl değiştiğini gözleme esnekliğine sahiptir. Bu çalışma kapsamında, işsizlik oranlarını belirleyen makroekonomik değişkenlerin hem ortalamaya dayalı genel etkilerini hem de farklı işsizlik düzeyleri altındaki etkilerini analiz edebilmek amacıyla, parametrik çerçevede, yatay kesit bağımlılığını ve eğim heterojenliğini benimsediği için yaygın biçimde kullanılan Pesaran (2006) tarafından geliştirilmiş olan Ortak Korelasyonlu Etkiler (CCE) tahmincisine ve parametrik olmayan yapıda yer alan ve Machado ve Santos-Silva'nın (2019) Momentler Metodu Panel Kantil Regresyon (MMQR) yaklaşımına başvurulmuştur. Bu bölümde her iki tahmin yönteminin teorik temellerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

3.3.1. Momentler Metodu Panel Kantil Regresyon (MMQR) Tahmincisi

Koenker ve Bassett (1978) tarafından geliştirilmiş olan kantil regresyon tekniği, en küçük kareler'in (EKK) ortalamaya dayalı yaklaşımına bir alternatif olarak ortaya atılmış ve bağımlı değişkenin farklı kantillerinde açıklayıcı değişkenlerin etkisini ayrı ayrı tahmin ederek daha kapsamlı ve esnek bir metodoloji önermiştir. Bununla birlikte, yine kantil regresyon ailesinden olan, ancak panel veriye özgü sabit etkileri de modelleme sürecine dahil edebilen ve Machado ve Santos-Silva (2019) tarafından geliştirilmiş olan MMQR yöntemi, koşullu heterojenlik altında bağımlı değişkenin belirleyicilerinin kovaryans etkisini tespit etmede etkilidir. Ayrıca, modelin açıklayıcı değişkenlerinin birim etkiler ile ilişkili olması durumunda da elverişlidir. Konum ve ölçek değişim çerçevesinde, koşullu kantiller $Q_y(\tau/X)$ aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

$$Y_{it} = a_i + X'_{it}\beta + (\delta_i + Z'_{it}\gamma)U_{it} \quad (2)$$

Eşitlik 2'de $\{\delta_i + Z'_{it}\gamma > 0\} = 1$ koşulunu sağlanmaktadır ve $(a, \beta', \delta, \gamma)'$ model içerisinde tahmin edilen parametre setine karşılık gelmektedir. (a_i, δ_i) , $i=1,2,3,\dots,n$ sabit etkilerdir. Z , bilinmeyen X 'lerde yer alan k boyutlu bir vektörken ve X modülleri j 'nin farklı biçimlerinden oluşarak aşağıdaki şekilde yazılmaktadır:

$$Z_l = Z_l(X), l = 1, \dots, k \quad (3)$$

X_{it} ve U_{it} individual ve time boyutlarının ötesinde benzer dağılıma sahiptir. Sabit bir U_{it} ve X_{it} normal dağılım göstermekte ve zaman boyutuyla bağımlı değildir. Machado ve Santos-Silva (2019) tarafından ifade edildiği üzere, X_{it} ve U_{it} 'ye ortogonal olan standartlaştırılmış moment koşullarını temsil etmekte ve Eşitlik 4'te gösterildiği şekilde gösterilmektedir:

$$Q_y(\tau|X_{it}) = (a_i + \delta_i q(\tau)) + X'_{it}\beta + Z'_{it}\gamma q(\tau) \quad (4)$$

ve X_{it} bağımsız değişkenler vektörünü belirtir. Bu çalışmada bağımlı değişken olan işsizlik oranlarının çeyreklik dağılımları $Q_y(\tau|X_{it})$ ile temsil edilmektedir ve açıklayıcı değişkenlerin konumu olan X_{it} üzerine kısıt getirilmektedir. Ayrıca, $X'_{it} - ai(\tau) \equiv ai + \delta_i q(\tau)$ ifadesi, individuals arası çeyreklik δ sabit etkilerini açığa çıkaran skaldır. Bu yapı içindeki $q(\delta)$ örneklem çeyreklikleridir ve Eşitlik 5'te tanımlandığı şekilde bir optimizasyon problemi çerçevesinde ele alınmaktadır:

$$\min_q \sum_i \sum_t \rho_\tau(R_{it} - (\delta_i + Z'_{it}\gamma)q) \quad (5)$$

Burada, $\rho_\tau(A) = (\tau - 1)AI\{A \leq 0\} + TAI\{A > 0\}$ fonksiyonu, kantil regresyonlarda kullanılan check fonksiyonudur ve modelde yer alan sapmaların yönüne göre ağırlıklı cezalandırma yapar.

3.3.2. Ortak Korelasyonlu Etkiler (CCE) Tahmincisi

Parametrik model çerçevesinde, uzun dönem regresyon katsayıları tahmin etmek amacıyla yatay kesit bağımlılığı ve eğim heterojenliği varsayımı temelinde Pesaran (2006) tarafından geliştirilmiş olan CCE tekniği uygulanmıştır. CCE yönteminde Eşitlik 6'da tanımlanan bir regresyon modeli temel alınmaktadır (Pesaran, 2006):

$$\begin{aligned} y_{it} &= \alpha'_i d_i + \beta' x_{it} + e_{it} \quad ; \quad i = 1, 2, \dots, N \text{ ve } t = 1, 2, \dots, T \\ e_{it} &= \gamma'_i f_i + \epsilon_{it} \end{aligned} \quad (6)$$

Her bir kesit için uzun dönem katsayıları Pesaran ve Smith'in (1995) Ortalama Grup (MG) tekniği ile bir araya getirilmektedir:

$$\hat{b}_{MG} = N^{-1} \sum_{i=1}^N \hat{b}_i \quad (7)$$

Eşitlik 7'de, \hat{b}_i her bir yatay kesit birimi için eğim katsayısının CCE tahminini gösterirken \hat{b}_{MG} her bir kesite ait katsayıların MG yaklaşımıyla birleştirilerek panel bazındaki uzun dönem katsayılarına karşılık gelmektedir (Pesaran, 2006).

4. VERİ SETİ, MODEL VE AMPİRİK BULGULAR

4.1. Veri Seti Ve Model

Tablo 1'de bu çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. AB-27 ülkelerinde işsizlik oranlarını etkileyen makroekonomik unsurların incelenmesine yönelik olarak kurulan model kapsamında, kamu harcamaları, ihracat, doğrudan yabancı yatırımlar, tüketim harcamaları, tüketici fiyat endeksi ve ekonomik büyümenin işsizlik ile olan bağlantısı ele alınmaktadır. Değişkenlere ait veriler "worldbank.org" üzerinden derlenmiştir. Çalışmada, söz konusu değişkenler arasındaki ilişki, 1999-2022 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak analiz edilmekte ve Eşitlik 8'de kapalı fonksiyonu verilen model aracılığıyla işsizlik oranı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu doğrultuda, AB-27'nin işgücü piyasalarının temel belirleyicilerine ışık tutulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, değişkenlerin ölçüm birimlerinden kaynaklanan farklılıkları bertaraf edebilmek amacıyla, tüm değişkenlerin doğal logaritmaları alınmış ve modelde "ln" simgesiyle gösterilmiştir. Logaritmik dönüşüm, parametrelerin elastikiyet katsayılarını doğrudan elde etme avantajı sağlamakla birlikte heterojen ölçekleri de ortak bir forma taşımıştır.

$$\ln I O = f(\ln KH, \ln IHR, \ln DYY, \ln TH, \ln T UFE, \ln EB) \quad (8)$$

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Değişkenler

Değişkenlerin tanımı	Kısaltma	Birim	Dönüşüm	Veri tabanı
İşsizlik oranları	İO	Oran	Logaritmik	
Hükümet nihai tüketim harcamaları	KH	ABD doları/para birimi	Logaritmik	
Mal ve hizmet ihracatı	IHR	GSYH yüzdesi	Logaritmik	
Doğrudan yabancı yatırımlara ait net girişler	DYY	ABD doları/para birimi	Logaritmik	www.worldbank.org
Hane halkları nihai tüketim harcamaları	TH	ABD doları/para birimi	Logaritmik	
Tüketici fiyat endeksi (2010 = 100)	TUFE	Endeks	Logaritmik	
Ekonomik büyüme	EB	Yüzde değişim	Logaritmik	

Modelde yer alan değişkenlerin dağılım özelliklerini değerlendirmek ve değişkenlere ilişkin genel bir görünüm elde edebilmek amacıyla özet istatistikler hesaplanmıştır. Tablo 2, her bir değişkene ilişkin ortalama, medyan, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri sunmaktadır.

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Değişkenlere ait İstatistiki Değerler

Değişkenler	Ortalama	Medyan	Standart sapma	En küçük	En büyük
İÖ	8.48	7.39	4.29	1.81	27.69
EB	2.58	2.71	3.92	-16.04	24.62
KH	10400000000	3800000000	17100000000	710000000	94000000000
IHR	59.58	52.43	32.2011	18.73	213.22
DYY	21500000000	6010000000	58900000000	-35900000000	73400000000
TH	264000000000	103000000000	425000000000	4000000000	191000000000
TUFE	98.68	100.81	16.52	21.96	151.94

Not: Özet istatistikler, gerçek değerlerin anlaşılabilmesi için ham veri (dönüştürsüz) üzerinden hesaplanmıştır.

İşsizlik oranlarına ilişkin olarak, AB-27 ülkeleri için ilgili dönem boyunca kaydedilen ortalama işsizlik oranı yaklaşık %8.5 seviyesindedir. Bu dönem içerisinde en düşük işsizlik oranı, %1.8 ile 2001 yılında Lüksemburg'da, en yüksek işsizlik oranı ise %27.7 ile 2013 yılında Yunanistan'da gerçekleşmiştir. Şekil 1'de, ülkelere göre ortalama işsizlik oranları ısı haritalı bar grafik biçiminde görselleştirilmiştir. Her ne kadar döneme-periyoda bağlı olarak en yüksek işsizlik oranları Yunanistan'da kaydedilmiş de olsa ortalama işsizlik oranı açısından ilk sırada %15.7 ile İspanya yer almakta ve ardından %15.4 ile sırayı Yunanistan izlemektedir. Diğer yandan, ortalama işsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler %4.7 ile Hollanda ve %4.6 ile Lüksemburg'dur.

Şekil 1. AB27 Ortalama İşsizlik Oranları

Şekil 2'de ise AB-27 ülkelerinin ilgili dönemi boyunca gözlemlenen işsizlik oranlarının yıllara göre değişimi karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Grafik, hem ülke bazında işgücü piyasalarındaki hareket farklılıklarını hem de zaman içerisinde ortaya çıkan ortak şokların etkilerini görselleştirme açısından önemli bilgiler barındırmaktadır. Özellikle 2007 yılında patlak veren küresel finansal kriz ile 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin, işsizlik oranları üzerindeki etkileri grafik üzerinde net bir biçimde gözlemlenmektedir.

2007 sonrasında birçok ülkede işsizlik oranlarında belirgin bir artış gözlenmiş ve bu eğilim 2013 yılına kadar devam ederek bilhassa Güney Avrupa ülkelerinde yüksek değerlere ulaşmıştır. 2020 yılında pandeminin etkisiyle birlikte bazı ülkelerde geçici sıçramalar meydana gelmiş olsa da bu dönemdeki etki ülke bazında daha heterojen bir görünüm arz etmektedir. Uzun dönemli eğilim incelendiğinde, Lüksemburg, Hollanda, Çekya ve Almanya gibi ülkelerin düşük ve istikrarlı işsizlik düzeylerini sürdürürken; İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan gibi ülkeleri ise daha yüksek oranlarla ve dalgalı seyir içerisinde hareket etmektedir.

Şekil 2. AB-27 Ülkelerinde İşsizlik Oranlarının Yıllar İtibarıyla Gelişimi

işsizlik oranlarının, teorik normal dağılım kantilleri ile karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Grafikte, özellikle alt ve üst uçlardaki gözlemlerin referans çizgisinden (turuncu çizgi) saptığı gözlemlenmektedir. Bu yapı da dağılımın normallikten anlamlı düzeyde saptığını, özellikle kuyruklarda yoğunluk artışı olduğunu belirtmektedir. Eğrinin alt uçlarda dışbükey, üst uçlarda ise içbükey bir hareketin olması hem negatif hem de pozitif uçlarda normallikten uzaklaşmayı işaret etmektedir.

Sağ panelde ise, işsizlik oranının simetrikliğini değerlendiren Q-Q simetri grafiği görülmektedir. Bu grafikte yatay ekseninde medyanın altında kalan gözlemler ile olan mesafe, dikey ekseninde ise medyanın üzerindeki gözlemler ile olan mesafe gösterilmektedir. Gözlemlerin referans çizgisinin (turuncu çizgi) altına sapma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu yığılma ise üst kantillerin medyana olan uzaklığının, alt kantillere kıyasla daha fazla olduğunu ortaya koymakta ve dağılımın medyan etrafında simetrik olmadığını göstermektedir. Q-Q grafiklerinden sağlanan bulgular birlikte değerlendirildiğinde, işsizlik oranı değişkeninin hem normal olmayan hem de simetrik olmayan bir desen çizdiği anlaşılmaktadır.

Şekil 3. İşsizlik Oranlarına Ait Teorik Q-Q vs. simetrik Q-Q grafikleri

Tablo 3. İşsizlik Oranı Değişkeninin Yüzdelerik Dağılımı ve Z-Skorları

Yüzdelerikler (τ ; kantiller)	İşsizlik Oranı	Açıklama	Z-skoru
10. Yüzdelerik (Q 0.10)	4.23	İşsizlik oranlarının %10'u 4.23'ün altında	-0.99
25. Yüzdelerik (Q 0.25)	5.58	İşsizlik oranlarının %25'i 5.58'in altında	-0.68
50. Yüzdelerik (Q 0.50)	7.39	Tam ortadaki değer	-0.25
75. Yüzdelerik (Q 0.75)	10.28	İşsizlik oranlarının %75'i 10.28'in altında	0.42
90. Yüzdelerik (Q 0.90)	14.28	En yüksek işsizlik oranlarının ilk %10'u 14.28'den yukarıda	1.35

Tablo 3, işsizlik oranı değişkeninin beş temel yüzdelerik dilim (kantil) üzerinden dağılımını ve bu yüzdeleriklere karşılık gelen hem işsizlik oranı seviyelerini hem de bu seviyelerin Z-skorlarını göstermektedir. Her bir yüzdelerik için hesaplanan işsizlik oranları, dağılımın yapısal özelliklerini ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır. Elde edilen Z-skorları, işsizlik oranlarının standart normal dağılıma göre konumunu ifade etmektedir. Z-skoru hesaplamaları, değişkenin merkezi eğilim ölçütlerinin yanı sıra uç değer davranışlarını da tanımlayabilmek için yapılmış ve ayrıca işsizlik oranlarının hangi aralıklarda yoğunlaştığı belirlenmiş ve dağılımın simetrik olup olmadığı bir de bu aşamada incelenmiştir.

Kantil değerlerinin Z-skorları ile değerlendirilmesi, dağılımın çarpıklığını da açıklamada faydalı olmuştur. Beş kantil içerisinde ilki olan ve alt %10'luk kesimi ihtiva eden kesim %4.23 bandının altında kalmaktadır. Bu grup düşük işsizlik düzeylerini temsil etmekte ve ortalamanın oldukça gerisinde bir konumdadır. Alt %25'lik dilimin üst sınırı %5.58'dir. Bu eşik, görece düşük işsizlik oranlarının sınırını belirlemektedir. Medyan değeri %7.39'dur. Bu noktada veri iki eşit parçaya ayrılmıştır. Üst %25'lik kesimi ifade eden 0.75. kantil, %10.28'in üzerinde konumlanmıştır ki bu değer, yüksek işsizlik oranlarının başladığı bölgeye karşılık gelmektedir. En yüksek %10'luk dilimin alt sınırı ise %14.28'dir ve 0.90. kantile karşılık gelmekle birlikte bu aralık uç değerleri de içermektedir. Bu bağlamda, hesaplanan beş kantil, dağılımın ana gövdesini temsil eden geniş bir aralığı kapsamaktadır. Bu yapı sayesinde, veri setinin yoğunluk merkezi ile uç değer davranışı birlikte analiz edilebilmektedir.

Şekil 4. Teorik Normal Dağılım ve Gerçek Verinin Dağılımı (Z-skor ölçeğinde)

Şekil 4'te, işsizlik oranlarının standart normal dağılımla karşılaştırılması amacıyla iki yoğunluk eğrisi çizdirilmiştir. Siyah eğri ve gri alan, teorik normal dağılımı temsil etmektedir. Mavi eğri, işsizlik oranlarının standartlaştırılmış değerlerine (Z-skor) göre elde edilen yoğunluk fonksiyonudur. Şekil incelendiğinde, gözlemlerin gerçek dağılımı ile teorik dağılım arasında belirgin farklar gözlenmektedir. Mavi eğri, teorik eğriye göre daha sivri ve sağa kayıktır.

Zirve noktası daha dar olmakla birlikte üst kantillerde daha uzun bir kuyruk yapısı oluşmuştur. Oluşan bu şekil pozitif çarpıklığı açıkça göstermektedir. Kantillerin yerleri de bu farklılığı doğrulamaktadır. Gerçek veride 0.75 ve 0.90 sınırları, teorik dağılıma göre daha sağda kalmaktadır. Alt kantiller ise ortalamaya daha yakın seyretmektedir ki işsizlik oranlarının düşük değerlerde daha yoğun, yüksek değerlerde daha seyrek ve uçlara doğru daha yaygın dağıldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca görselde, işsizlik oranının ortalama etrafında eşit dağılmadığını ve uç değerlerin özellikle sağ kuyrukta toplandığını da görülebilmektedir. Sonuç olarak, teorik normal dağılım ile karşılaştırılmalı olan bu grafik, Q-Q grafiklerde görülen asimetri ve normal olmayan dağılımı daha açık bir şekilde görselleştirmekte ve bulgularını da doğrulamaktadır.

Tablo 4'te ise tüm değişkenlerin normallik değerlendirmelerine yönelik olarak uygulanan Jarque-Bera (JB) ile Shapiro-Wilk (SW) testlerinin sonuçları rapor edilmektedir.

Tablo 4. Normallik Testlerinin Sonuçları

Değişkenler	JB istatistiği [Olasılık]	SW istatistiği [Olasılık]
İÖ	380.67*** [0.0000]	0.8873*** [0.0000]
EB	500.61*** [0.0000]	0.9368*** [0.0000]
KH	1605.93*** [0.0000]	0.6156*** [0.0000]
IHR	1009.06*** [0.0000]	0.8118*** [0.0000]
DYY	5300.41*** [0.0000]	0.5409*** [0.0000]
TH	1011*** [0.0000]	0.6120*** [0.0000]
TUFE	67.54*** [0.0000]	0.9743*** [0.0000]

Not: ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 önem seviyelerini ifade etmektedir.

Normallik testlerinin bulgularına göre ise hem JB hem SW testlerinin her ikisi de tüm değişkenler için %1 önem seviyesinde normal dağılım varlığını belirten temel hipotezi reddetmektedir. Bu çerçevede, işsizlik oranı için sağlanan test sonuçlarına dayalı bulgular, Q-Q grafiklerinden ve dağılımdan sağlanan görsel bulgularla da tutarlıdır. Zira her iki test de işsizlik oranlarının normal dağılım varsayımını karşılamadığını istatistiksel olarak ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, serinin üst kuyrukta yoğunlaşan ve normal dağılımdan sapmaları belirgin olan davranışı, ortalamaya dayalı yöntemlerin sınırlı kalabilme ihtimaline işaret etmektedir.

4.2. Ampirik Bulgular

4.2.1. Yatay Kesit Bağımlılık Testleri

Panel veri analizinde yatay kesit bağımlılık varlığının incelenmesi, kullanılan test ve tahmincilerin etkinliği açısından önemlidir. Bu aşamada N ve T büyüklükleri baz alınarak ilk aşamada Pesaran (2004) CD testi uygulanmış ve bulgular Pesaran vd.'nin (2008) sapması düzeltilmiş LM testi ile robust edilmiştir. Tablo 5'te yatay kesit bağımlılık testlerinden elde edilen bulgular sunulmaktadır.

Tablo 5. Değişkenler İçin Yatay Kesit Bağımlılık Testlerinin Sonuçları

Değişkenler	CD istatistiği [Olasılık]	Sapması düzeltilmiş LM testi istatistiği [Olasılık]
lnİÖ	43.914*** [0.0000]	29.100*** [0.0000]
lnEB	9.036*** [0.0000]	4.425*** [0.0000]
lnKH	46.799*** [0.0000]	48.810*** [0.0000]
lnIHR	61.510*** [0.0000]	71.531*** [0.0000]
lnDYY	20.169*** [0.0000]	0.691 [0.2450]
lnTH	61.671*** [0.0000]	72.852*** [0.0000]
lnTUFE	20.800*** [0.0000]	41.606*** [0.0000]

Not: ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 önem seviyelerini ifade etmektedir.

LnDYY hariç diğer tüm değişkenler için yatay kesit bağımlılık olmadığını ifade eden temel hipotez reddedilmektedir. LnDYY için ise LM_{adj.} testine göre temel hipotez reddedilememiştir. Bu bulgular, istatistiksel olarak anlamlı bir yatay kesit bağımlılık varlığı, panelde yer alan herhangi bir ülkede meydana gelen bir şok veya bozulmanın, diğer ülkelere de yansıdığını ortaya koymakta ve bu kanal ile de panelin bağımlı gözlemler kümesi olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.

Önemle belirtmelidir ki esasen yatay kesit bağımlılık, ülkelerin değişkenleri arasında bir korelasyon bulunduğu anlamına gelmekte (bkz. Şekil 2) ve panel durağanlık analizlerinde kullanılan birinci nesil testlerin güçlerini zayıflatmaktadır. Bu nedenle, güvenilir sonuçlara ulaşılabilmesi için, yatay kesit bağımlılık varlığı tespit edildiğinde bu sorunu varsayımlarına dahil eden ikinci nesil birim kök ve durağanlık testlerinin uygulanması önemlidir.

4.2.2. Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizleri

Bu bölümde, Tablo 5'te bulguları sunulan yatay kesit bağımlılık testleri üzerinden varlığı doğrulanan yatay kesit bağımlılık dikkate alınarak uygulanan ikinci nesil panel birim kök testinin sonuçlarına ve ilerleyen aşamalarda ise birim kök testinin sonuçları doğrultusunda uygulanan yatay kesit bağımlılık (uzun dönem modeli için) ve eşbütünleşme testlerinin sonuçlarına yer verilmektedir.

Tablo 6. CIPS Panel Birim Kök Testinin Sonuçları

Değişkenler	Düzey değerler		Birinci farklar	
	Sabit terim	Sabit terim & trend	Sabit terim	Sabit terim & trend
lnİÖ	-1.8607	-2.4071	3.4320***	-3.3752***
lnKH	-1.4525	-2.4638	-3.4655***	-3.6114***
lnIHR	-1.9119	-1.9470	-3.2538***	-3.7104***
lnTH	-2.2624**	-2.3072	-3.3634***	-3.3786***
lnTUFE	-2.0973	-2.6120	-3.1633***	-3.5807***
lnDYY	-4.9561***	-4.8812***	-	-
lnEB	-3.5027***	-3.5070***	-	-

Not: i. ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 önem seviyelerini ifade etmektedir. ii.

Tablo 6’da sonuçları yer alan CIPS testine göre, lnDYY ve lnEB için %1 önem seviyesinde birim kök temel hipotezi reddedilmekteyken; lnİÖ, lnKH, lnIHR, lnTH ve lnTUFİE değişkenlerinin düzey değerleri için birim kök temel hipotezi reddedilememektedir. Bu değişkenlerin durağanlık derecelerinin belirlenmesi için birinci farkları alınmış ve tekrar CIPS testi uygulanmıştır. İkinci aşamada edinilen bulgular, lnİÖ, lnKH, lnIHR, lnTH ve lnTUFİE’nin birinci farkları için birim kök varlığını ifade eden temel hipotezinin reddedildiğini göstermektedir.

Bu bulgulara göre hem birinci farklarda hem de düzeyde değişkenler mevcuttur ve değişkenlerin bütünüleşme derecelerinin farklı olması durumunda, standart regresyon işlemleri sahte sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle, değişkenlerin kendileri durağan olmasa dahi bu değişkenlerin doğrusal bir kombinasyonunda durağanlık mevcutsa bu ilişki yapısı eşbütünüleşme olarak tanımlanmaktadır.

Bu aşamada değişkenler arasında uzun dönemli ilişkilerin varlığını incelemek amacıyla panel eşbütünüleşme analizine geçilmiştir. Ancak, tıpkı değişkenlerin analizinde olduğu gibi yatay kesit bağımlılık, model için de bir problemdir ve panel eşbütünüleşme testi ve panel regresyon tahminçileri yatay kesit bağımlılık varlığı altında etkin olamamaktadır. Bu sebeple panel eşbütünüleşme analizinin öncesinde, uzun dönem denkleminde yatay kesit bağımlılık varlığı CD ve LM_{adj.} testleriyle araştırılmış ve sonuçlar Tablo 7 Panel A’da sunulmuştur.

Tablo 7. Yatay Kesit Bağımlılık Ve Eşbütünüleşme Testlerinin Sonuçları

Panel A. Yatay kesit bağımlılık testi sonuçları		Panel B. Eşbütünüleşme testi sonuçları	
CD testi istatistiği	14.88***	Durbin-h grup istatistiği	15.583***
[Olasılık]	[0.0000]	[Olasılık]	[0.0000]
Sapması düzeltilmiş LM testi istatistiği	23.45***	Durbin-h panel istatistiği	2.105**
[Olasılık]	[0.0000]	[Olasılık]	[0.0180]

Not: ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 önem seviyeleridir. ii. Durbin-Hausman (DH) testine ait kritik değerler %10, %5 ve %1 önem seviyeleri için sırasıyla 1.28, 1.65 ve 2.33 şeklindedir.

Yatay kesit bağımlılık testlerinin her ikisinin de temel hipotezinde modelde yatay kesit bağımlılık sorunu bulunmadığı savı, bağımlılık varlığı alternatif hipotezine karşı sınanmaktadır. CD ve LM_{adj.} istatistikleri %1 önem seviyesinde temel hipotezi reddetmektedir ve bu bulgu modelde kesitsel bağımlılık sorunun var olduğu hususunda testlerce bir konsensus sağlandığını göstermektedir. Tablo 5 ve Tablo 6 Panel A’da raporlanan bulgular sırasıyla, düzeyde ve birinci farklarda durağan değişkenlerin birlikte var olduğuna, ayrıca uzun dönem modelinin yatay kesit bağımlılık sorunundan mustarip olduğuna işaret etmektedir.

Bu bulgular doğrultusunda, varsayımlarında hem yatay kesit bağımlılık bulunan hem de I(1)-I(0) değişkenlerin birlikte var olması durumunda eşbütünüleşme ilişkilerini araştırabilen Westerlund (2008) Durbin-Hausman (dh) panel eşbütünüleşme testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 7 Panel B’de gösterilmiştir. DH testinin temel hipotezinde eşbütünüleşme ilişkisi olmadığı savı, eşbütünüleşme varlığını ifade eden alternatif hipoteze karşı sınanmaktadır.

Gruplar bazında hesaplanan Durbin-h grup ve panel bazında hesaplanan Durbin-h panel istatistiklerinin her ikisine göre de eşbütünüleşmenin olmadığını belirten temel hipotez reddedilmektedir. Bu bağlamda, AB-27 ülkelerinde uzun dönemde işsizlik oranları, kamu harcamaları, tüketici fiyatları endeksi, tüketici harcamaları, doğrudan yabancı yatırımlar, ihracat ve ekonomik büyüme ortak bir hareket sergilemektedir. Elde edilen eşbütünüleşme ilişkisi bulgusu temelinde, araştırmanın geri kalanında değişkenler düzey değerlerinde kullanılmıştır.

4.2.3. Eğim Homojenliğinin Testi

Çalışmada model katsayılarının homojen/heterojenliğini, Pesaran ve Yamagata’nın (P-Y) (2008) geliştirdiği eğim homojenliği testinin daha sonra Blomquist ve Westerlund (B-W) (2013) ile Bersvendesen ve Ditzen (B-D) (2021) tarafından önerilen uyarlamaları ile incelenmiştir. Eğim homojenliği testinin PY versiyonu, yalnızca sabit etkileri dikkate almakta ve farklı varyans, otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılık olmak üzere uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunları göz ardı etmektedir.

Blomquist ve Westerlund (2013) tarafından getirilen uyarılma ile test, farklı varyans ve otokorelasyona dirençli hale getirilmiştir. Bu versiyon, özellikle zaman boyutunun orta ya da büyük olduğu panellerde, otokorelasyondan kaynaklanan yanıltıcı reddetmelerin önüne geçmektedir. Son olarak, Bersvendsen ve Ditzen (2021), panel veri setlerinde yaygın olarak gözlenen yatay kesit bağımlılık ve küçük örneklem sorunlarını dikkate alan bir düzeltme önermiştir.

Bu yaklaşımda ise bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yatay kesit ortalamaları modele eklenmekte ve bu suretle ortak şokların ve kesitler arası bağımlılığın test istatistiğini bozması önlenmektedir. Bahsi geçen metodolojik nedenler dolayısıyla, bu çalışmada P-Y temel versiyonuna ek olarak B-W'nin farklı varyans ve otokorelasyona dirençli versiyonu ve B-D'nin yatay kesit bağımlılığa duyarlı uyarılması uygulanarak eğim homojenliği araştırılmıştır.

Tablo 8. Eğim Homojenliği Testlerinin Sonuçları

P-Y testi		B-D testi	
Δ istatistiği [Olasılık]	12.058*** [0.0000]	Δ istatistiği [Olasılık]	10.291*** [0.0000]
$\Delta_{adj.}$ istatistiği [Olasılık]	14.931*** [0.0000]	$\Delta_{adj.}$ istatistiği [Olasılık]	14.554*** [0.0000]
B-W testi			
Δ istatistiği [Olasılık]	13.215*** [0.0000]		
$\Delta_{adj.}$ istatistiği [Olasılık]	16.364*** [0.0000]		

*Not:***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 önem seviyeleridir.*

Tablo 8'de sonuçları sunulan eğim homojenliği testlerinden P-Y, B-W ve B-D testlerinin her üçüne göre de eğim homojenliğini ifade eden temel hipotez Delta (Δ) ve Düzeltilmiş delta ($\Delta_{adj.}$) istatistiklerine göre %1 önem seviyesinde reddedilmekte ve Eşitlik 8'de kapalı formda tanımlanan modelin esasen her ülke bazında farklılaşan ve ülkelere özgü istatistiksel olarak farklılaşan eğim parametreleri olduğunu ifade etmektedir.

4.2.4. Regresyon Modellerinin Tahminlenmesi

Araştırmada bu noktaya kadar elde edilen bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Eşitlik 8'de gösterilen modelde, ülkeler bazında eğim farklılıklarının bulunduğu, yatay kesit bağımlılığının ihmal edilemeyecek düzeyde olduğu, bağımlı değişkenin simetrik bir dağılım göstermediği ve normal dağılım varsayımını karşılamadığı ortaya konmuştur. Modelin bu yapısal özellikleri, analizde izlenecek yönetsel çerçevenin seçiminde belirleyici olmuştur. Bu doğrultuda, çalışmada hem parametrik hem de parametrik olmayan yaklaşımlar birlikte kullanılmıştır.

Parametrik çözümlenmelerde, bir diğer ifadeyle ortalamayı hedef alan tahminlerde, heterojen eğim katsayıları ile yatay kesit bağımlılığını eşanlı olarak varsayımlarına dahil eden ve Pesaran (2006) tarafından geliştirilmiş olan CCE tahmincisi kullanılmıştır. Bununla birlikte, bağımlı değişkenin dağılım özellikleri dikkate alındığında, sadece ortalama etrafındaki ilişkilerin incelenmesi yeterli görülmemiştir. Bu nedenle, yatay kesit bağımlılık ve gözlemlenemeyen etkiler (birim ve zaman) varlığında dağılımın farklı yüzdeliklerine odaklanarak bütüncül bir tahminleme süreci sunabilen ve Machado ve Santos-Silva (2019) tarafından geliştirilmiş olan momentler metodu panel kantil regresyon tahmincisine başvurulmuştur.

4.2.4.1. Momentler Metodu Panel Kantil Regresyon Tahmini

Panel veri setinin özellikleri ön testler aracılığıyla detaylı biçimde incelenmiştir. Öncelikle, Q-Q grafiklerinin teorik ve simetri versiyonları, serilerin normal dağılıma uymadığını ve simetrik bir yapı göstermediğini ortaya koymuştur. Bu görsel bulgular, JB ve SW normallik testlerinin sonuçları ile desteklenmiş, değişkenlerde belirgin sapmaların mevcut olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak, sonuçları Tablo 8 Panel B'de sunulan gözlemlenemeyen etkilerin varlığı F testi ile sınanmış ve hem birim hem de zaman etkilerinin birlikte anlamlı olduğu görülmüştür.

Bu bulgu ise panelde göz ardı edilemeyecek düzeyde zaman ve kesitsel etkilerin bulunduğunu ve tahmin sürecinde kontrol altına alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Modelin tanımlama

(spesifikasyon) yönünden doğruluğunu değerlendirmek amacıyla DeBenedictis-Giles (D-G) tarafından önerilen S1, S2 ve S3 testleri uygulanmıştır. Her üç testin sonucuna göre, Eşitlik 8’de tanımlanan model spesifikasyonunun geçerliliğini reddeden bir kanıt elde edilememiş, bir diğer ifadeyle yanlış model spesifikasyonuna ilişkin bir bulgu elde edilmemiştir.

Bu koşullar altında, çalışmada kantil regresyonu tahminleyebilmek amacıyla momentler yöntemine dayalı panel kantil regresyon tercih edilmiştir. MMQR, bağımlı değişkenin koşullu dağılımını modellemekte ve dağılım boyunca farklı kantillerde değişen etkileri ortaya çıkarmaktadır. Böylelikle, işsizlik oranlarının düşük ve yüksek düzeylerinde açıklayıcı değişkenlerin heterojen etkilerinin tespiti mümkün hale gelmiştir.

Tahmin sürecinde panel yapısına özgü birim ve zaman etkileri modelden absorbe edilmiş ve bu sayede ülke ve dönem düzeyinde gözlenmeyen heterojenlik modele dâhil edilmiştir. Ayrıca, varlığı tespit edilen kesitsel bağımlılık ve farklı varyans için dirençli standart hatalar türetilmiştir. Sonuç olarak MMQR yaklaşımı, (i) serilerdeki dağılım anomalilerini dikkate almakta, (ii) paneldeki birim ve zaman etkilerini kontrol etmekte, (iii) bağımlı değişkenin koşullu dağılımı boyunca heterojen etkileri ortaya çıkarmaktadır.

Tablo 9 Panel A’da sunulan momentler metodu panel kantil regresyon modeline ait bulgular, ihracat ve tüketici harcamalarının tüm kantiller boyunca işsizlik oranlarının üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü etkilere sahip olduğunu göstermektedir. İhracat değişkenine ait tahmin edilen katsayıların negatif işareti, ekonomide ihracatın artmasıyla birlikte işsizlik oranlarında azalma eğilimi olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bu etkinin kantiller arasında homojen dağılmadığı gözlemlenmektedir.

Düşük işsizlik oranlarını temsil eden alt kantillerden daha yüksek işsizlik oranlarına doğru ilerledikçe, ihracatın işsizlik üzerindeki azaltıcı etkisi mutlak anlamda zayıflamaktadır. Nitekim, ihracat değişkenine ait katsayı tahminleri %0.50 ile %0.27 arasında yer almakta ve azalış eğilimi kantiller arası kademeli bir zayıflamayı işaret etmektedir. Bu bulgu, işsizlik oranlarının görece düşük olduğu dönemlerde ihracat artışının daha etkili olduğunu, ancak işsizlik oranlarının yüksek düzeyde seyrettiği gözlemlerde bu etkinin azaldığını göstermektedir.

Tüketici harcamaları da benzer biçimde tüm kantillerde işsizlik oranlarını azaltıcı bir etkiye sahip olmakla birlikte tahmin edilen katsayıların büyüklüğü itibarıyla modelde yer alan tüm değişkenler arasında en yüksek etkiye sahip değişken olarak öne çıkmaktadır. Katsayı tahminleri %1.64 ile %1.04 arasında değişmekle birlikte düşük kantillerden yüksek kantillere doğru mutlak değer itibarıyla istikrarlı bir azalış sergilemektedir.

Bu yapı, işsizlik oranı arttıkça tüketici harcamalarındaki artışın işsizliği azaltma etkisinin zayıfladığını, ancak etkinin negatif yönünü koruduğunu göstermektedir. Kantiller boyunca gözlemlenen yaklaşık %0.60’lık azalış, bu ilişkinin yönünü değiştirmese de etkisinin derecesel olarak farklılaştığını ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle, tüketici harcamaları işsizliği her düzeyde azaltmaktadır; ancak bu etkinin şiddeti, işsizlik oranı arttıkça görece olarak zayıflamaktadır.

Kamu harcamaları da işsizlik oranlarını azaltıcı yönde etki eden bir diğer makroekonomik belirleyicidir. Düşük kantillere tekabül eden 0.10 ve 0.25 kantiller dışındaki tüm kantillerde istatistiksel olarak anlamlı bulunan kamu harcamalarına ilişkin katsayı tahminleri %0.30 ile %0.44 arasında değişmekte ve bu etkinin kantiller boyunca kademeli olarak artış gösterdiği görülmektedir. Dolayısıyla kamu harcamaları, özellikle işsizlik oranlarının yüksek olduğu durumlarda daha etkili bir politika aracı olarak devreye girmektedir. Zira en yüksek işsizlik düzeyini temsil eden 0.90. kantilde kamu harcamalarının azaltıcı etkisinin maksimum seviyeye ulaştığı görülmektedir. Ekonomik büyüme de işsizlik oranları üzerinde azaltıcı etkiye sahip bir değişken olmakla birlikte sadece ilk kantilde istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Bu bulgular, Okun yasasının panelin geneli için geçerli olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, tahmin edilen katsayıların büyüklükleri %0.03 ile %0.09 arasında değişmektedir. Ancak etkilerin yüksek kantillere doğru mutlak değer itibarıyla artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu desen, büyümenin işsizlik üzerindeki azaltıcı etkisinin özellikle yüksek işsizlik oranlarının gözlemlendiği dönemlerde görece üç katına kadar artış gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Bir diğer deyişle, ekonomik büyümenin

istihdam yaratıcı kapasitesi, işsizliğin yüksek düzeylerinde daha kuvvetli biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle kamu harcamaları ve ekonomik büyüme, yüksek işsizliği azaltma yönünde etkisi artan iki temel faktör olarak ön plana çıkmaktadır.

Tüketici fiyat endeksi ve doğrudan yabancı yatırımlar ise, işsizlik oranları üzerinde sınırlı kantillerde etkili olmakla birlikte pozitif yönlü ilişkilere işaret etmektedir. LnTUFEE yalnızca yüksek kantillere tekabül eden 0.75 ve 0.90. kantillerde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve bu iki kantilde işsizlik oranları üzerinde artırıcı etkisi olduğu görülmüştür. Katsayı tahminleri %0.39 ile %0.44 arasındayken en yüksek işsizlik düzeylerine karşılık gelen 0.90. kantilde LnTUFEE'nin işsizlik oranını artırıcı etkisinin en yüksek seviyeye ulaştığı görülmektedir. Dolayısıyla, fiyatlar genel seviyesindeki artışların istihdam piyasası üzerindeki baskısının özellikle yüksek işsizlik ortamlarında daha güçlü hissedildiğine işaret etmektedir. LnDYY değişkeni ise yalnızca düşük işsizlik seviyelerini belirten 0.10 ve 0.25. kantillerde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve her iki kantilde de işsizlik oranlarını artırıcı yönde etki üretmiştir. Sırasıyla %0.0021 ve %0.0016 olarak tahmin edilen katsayılar, etkilerin mutlak büyüklük itibarıyla oldukça sınırlı olmakla birlikte, düşük işsizlik oranlarına karşılık gelen alt kantillerde LnDYY'nin artırıcı etkisinin görece daha belirgin olduğunu ortaya koymaktadır. Momentler metodu panel kantil regresyon tahmincisi ile elde edilen bulgular;

Şekil 5'te, tahmin edilen katsayılar kantiller bazında görselleştirilerek, katsayıların dağılımının farklı bölümlerinde gösterdiği heterojen yapı ortaya konmuştur.

Tablo 9. Momentler Metodu Panel Kantil Regresyonun Tahmin Sonuçları

Panel A. Regresyon bulguları								
Bağımsız değişkenler		Konum	Ölçek	0.10	0.25	0.50	0.75	0.90
lnKH	Katsayı	-0.2984*	-0.0906	-0.1549	-0.2115	-0.2951*	-0.3852**	-0.4401**
	R. Standart hata	0.1679	0.0734	0.2148	0.1889	0.1683	0.1751	0.1925
	z istatistiği	-1.78	-1.23	-0.72	-1.12	-1.75	-2.20	-2.29
	Olasılık	0.0750	0.2180	0.4710	0.2630	0.0800	0.0280	0.0220
lnIHR	Katsayı	-0.3842***	0.0708	-0.4964***	-0.4522***	-0.3868***	-0.3164**	-0.2734*
	R. Standart hata	0.1226	0.0531	0.1472	0.1324	0.1227	0.1335	0.1485
	z istatistiği	-3.13	1.33	-3.37	-3.42	-3.15	-2.37	-1.84
	Olasılık	0.0020	0.1820	0.0010	0.0010	0.0020	0.0180	0.0660
lnTH	Katsayı	-1.3400***	0.1888*	-1.6393***	-1.5213***	-1.3470***	-1.1590***	-1.0446***
	R. Standart hata	0.2452	0.1063	0.3042	0.2695	0.2457	0.2622	0.2887
	z istatistiği	-5.46	1.78	-5.39	-5.64	-5.48	-4.42	-3.62
	Olasılık	0.0000	0.0760	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
lnTUFE	Katsayı	0.2941	0.0946	0.1442	0.2033	0.2906	0.3848*	0.4422**
	R. Standart hata	0.2487	0.1194	0.3736	0.3173	0.2509	0.2219	0.2348
	z istatistiği	1.18	0.79	0.39	0.64	1.16	1.73	1.99
	Olasılık	0.2370	0.4280	0.7000	0.5220	0.2470	0.0830	0.0400
lnDYY	Katsayı	0.0009	-0.0008*	0.0021**	0.0016*	0.0009	0.0001	-0.0003
	R. Standart hata	0.0009	0.0004	0.0011	0.0009	0.0009	0.0010	0.0012
	z istatistiği	0.96	-1.90	1.98	1.71	1.00	0.13	-0.29
	Olasılık	0.3350	0.0570	0.0470	0.0880	0.3190	0.8950	0.7750
lnEB	Katsayı	-0.0527***	-0.0212**	-0.0191	-0.0323*	-0.0519***	-0.0731***	-0.0860***
	R. Standart hata	0.0154	0.0083	0.0212	0.0180	0.0155	0.0167	0.0190
	z istatistiği	-3.43	-2.57	-0.90	-1.79	-3.35	-4.37	-4.52
	Olasılık	0.0010	0.0100	0.3680	0.0730	0.0010	0.0000	0.0000
Sabit terim	Katsayı	43.2710***	-3.0645*	48.1289***	46.2128***	43.3847***	40.3341***	38.4766***
	R. Standart hata	3.4645	1.5837	4.1094	3.6736	3.4669	3.9001	4.3838
	z istatistiği	12.49	-1.93	11.71	12.58	12.51	10.34	8.78
	Olasılık	0.0000	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Panel B. Model bilgileri								
	F testleri	F istatistiği [Olasılık]			DeBenedictis-Giles (D-G) RESETS testleri			
	Birim ve zaman etkileri	21.50*** [0.0000]			D-G RESETS1 1.223 [0.2950]			
	Birim etkiler	26.92*** [0.0000]			D-G RESETS2 0.782 [0.5371]			
	Zaman etkileri	8.71*** [0.0000]			D-G RESETS3 1.581 [0.1501]			

Not: i. ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 önem seviyelerini ifade etmektedir. ii. "R. Standart hata" farklı varyans ve yatay kesit bağımlılığa karşı dirençli standart hataları ifade etmektedir. iii. Model log-log (tam elastik) formdadır.

Şekil 5. Kantiller Bazında Katsayı Tahminleri

4.2.4.2. CCE Tahmincisi ile Ortalamaya Dayalı Panel Regresyon Modelinin Tahmini

Tablo 10’da homojen olmayan eğimler ve yatay kesit bağımlılık varlığında kullanılabilecek olan CCE tahmincisi vasıtasıyla tahminlenen modele ait bulgular yer almaktadır. Wald istatistiği modelin genelini istatistiki olarak anlamlı ve yorumlanabilir bir model olduğunu göstermektedir. $\ln TUF E$, $\ln EB$, $\ln KH$, $\ln DYY$ ve $\ln TH$ ’ye ait istatistiksel açıdan anlamlı katsayı tahminleri elde edilmiştir. Bu çerçevede, $\ln TUF E$ ve $\ln DYY$ ’de görülen %1’lik artışlar işsizlik oranlarını yaklaşık olarak sırasıyla %1.82 ve %0.0007 arttırmaktayken; $\ln EB$, $\ln KH$ ve $\ln TH$ ’de yaşanan %1’lik artışlar işsizlik oranlarını sırasıyla yaklaşık olarak %0.02, %0.55 ve %1.72 geriletme suretiyle iyileştirmektedir. Her ne kadar $\ln IHR$ ’ye ilişkin olarak işsizliği azaltıcı negatif yönlü katsayı tahminleri elde edilmiş olsa da bu katsayı istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.

Tablo 10. CCE Tahmincisi ile Uzun Dönem Modelinin Panel Bazında Tahmin Sonuçları

Açıklayıcılar	Katsayı	Standart hata	t istatistiği	Olasılık
$\ln TUF E$	1.8224**	0.8101	2.25	0.0240
$\ln EB$	-0.0186*	0.0096	-1.93	0.0530
$\ln IHR$	-0.1066	0.2236	-0.48	0.6330
$\ln KH$	-0.5541**	0.2362	-2.35	0.0190
$\ln DYY$	0.0007*	0.0004	1.66	0.0920
$\ln TH$	-1.7147**	0.6919	-2.48	0.0130
Sabit terim	10.8503	16.3129	0.67	0.5060
Wald istatistiği [Olasılık]	23.12*** [0.0080]			

Not: i. ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 önem seviyeleridir. ii. Model log-log (tam elastik) formdadır

Sonuç olarak, hem CCE tahmincisi kullanılarak tahminlenen ortalamalar modelinde hem de MMQR tahmincisi kullanılarak tahminlenen kantil regresyon modelinde, $\ln TUF E$, $\ln EB$, $\ln IHR$ (CCE modelinde istatistiki anlamlılığı olmasa da yön olarak tutarlılık sergilemektedir), $\ln KH$, $\ln DYY$ ve $\ln TH$ ’ye ilişkin olarak tahminlenen katsayıların yönünün tutarlı olduğu görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, tüketici fiyat endeksi ve doğrudan yabancı yatırımlar işsizlik oranlarını arttırıcı faktörler iken ekonomik büyüme, ihracat, kamu harcamaları ve tüketici harcamaları ise işsizlik oranlarını geriletme faktörleridir. Katsayı büyüklüklerinde yöntemler arası bazı farklılıklar gözlemlense de bu durum yöntemlerin dayandığı farklı metodolojik temellerin beklenen bir sonucudur. Bununla birlikte, değişkenlerin görece etki sıralaması her iki tahmin yaklaşımında da korunmuştur.

5. SONUÇ

Bu çalışmada elde edilen bulgular, farklı metodolojik temellere dayanan her iki teknik açısından da benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. Buna göre tüketici harcamaları, ekonomik büyüme, kamu harcamaları ve ihracatın işsizlik üzerinde azaltıcı etkilere sahip olduğu; buna karşılık tüketici fiyat endeksi ile doğrudan yabancı yatırımların işsizliği artırıcı yönde etkiler ürettiği görülmektedir. Tüketici harcamaları, her iki modelde de işsizliği azaltan en güçlü belirleyici olarak öne çıkarken, TÜFE yine her iki modelde işsizliği artıran en baskın değişken konumundadır. Tahmin edilen tüm katsayıların işaretlerinin iki yöntemde de örtüşmesi, elde edilen bulguların yöntemden bağımsız olarak tutarlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca ampirik sonuçlar, işsizliğin belirleyicilerine ilişkin etkilerin, işsizlik düzeyine bağlı olarak sistematik biçimde farklılaştığını ortaya koymaktadır.

Ülkelerin ihracat düzeyleri ile tüketici harcamaları, işsizliğin görece düşük seyrettiği dönemlerde daha güçlü etkiler ortaya koymakta; ancak işsizlik düzeyi yükseldikçe bu etkilerin zayıfladığı görülmektedir. Buna karşılık, kamu harcamaları ve ekonomik büyümenin işsizlik üzerindeki etkileri özellikle işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde daha belirgin hâle gelmektedir. İşsizlik düzeyine bağlı olarak değişen bu yapı, iş gücü piyasasının farklı konjonktürel koşullarda farklı politika araçlarına duyarlılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Tüketici fiyat endeksi ile doğrudan yabancı yatırımlar ise yalnızca sınırlı koşullarda istatistiksel olarak anlamlı etkiler sergilemektedir. Bu durum, söz konusu değişkenlerin işsizlik üzerindeki etkilerinin belirli ekonomik ve yapısal koşullara bağlı olarak ortaya çıktığına işaret etmektedir. Dolayısıyla, enflasyonist baskılar ile yabancı sermaye girişlerinin istihdam üzerindeki etkilerinin her koşulda aynı yönde ve aynı büyüklükte gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.

Parametrik ve parametrik olmayan tahmin teknikleri kullanılarak elde edilen bulgular arasında yönel tutarlılığın korunması, farklı yöntemsel çerçevelere rağmen iş gücü piyasasının temel dinamiklerinin yapısal olarak benzer nitelikler taşıdığını teyit etmektedir. Buna karşılık, ortalama etkiye dayalı tahminlerin, işsizlik düzeyine bağlı olarak farklılaşan etkileri göz ardı etme riski barındırdığı görülmektedir. Bu nedenle, etkilerin işsizlik düzeyine göre değişimini dikkate alan analizlerin, politika tasarımı açısından daha açıklayıcı ve yol gösterici olduğu ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak, AB-27 ülkeleri için elde edilen bulgular, işsizlikle mücadelede kullanılacak politika araçlarının belirlenmesinde, işsizlik düzeylerinin farklı aşamalarında hangi değişkenlerin daha etkili olduğunun dikkate alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımın, politika yapıcılara işsizlikle mücadele sürecinde daha hedefli ve mevcut koşullara uyarlanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda yol gösterici olacağı değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- Acı, E. Y. (2015). Kalkınma ve Eğitimin Ekonomik Boyutu Türkiye’de İşsizlik ve Eğitim Harcamaları Arasındaki İlişkinin Kantil Regresyon Yöntemi ile Analizi. *Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Empirical Economics Journal*, (2), 34-54.
- Arı, A. (2016). Türkiye’deki Ekonomik büyüme ve İşsizlik İlişkinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi. *Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 57-67.
- Aydın, A. (2025). Enflasyon Ve İşsizliğin Kişi Başına Gelir Üzerindeki Etkileri: Kantil Regresyon Analizi. *Beykoz Akademi Dergisi*, 13(1), 1-23.
- Barbieri, L. (2009). Panel Unit Root Tests Under Cross-Sectional Dependence: An Overview. *Journal of Statistics: Advances in Theory and Applications*, 1(2), 117-158.
- Bersvendsen, T., & Ditzen, J. (2021). Testing For Slope Heterogeneity In Stata. *The Stata Journal*, 21(1), 51-80. <https://doi.org/10.1177/1536867x211000004>
- Blanchard, O. (2006). European Unemployment: The Evolution Of Facts And Ideas. *Economic policy*, 21(45), 6-59.
- Blomquist, J., & Westerlund, J. (2013). Testing Slope Homogeneity In Large Panels With Serial Correlation. *Economics Letters*, 121(3), 374-378.
- Caporale, G. M., & Gil-Alana, L. (2014). Youth unemployment in Europe: Persistence and macroeconomic determinants. *Comparative Economic Studies*, 56(4), 581-591.

- Cerrato, M., & Sarantis, N. (2002). *The Cross Sectional Dependence Puzzle*. Discussion Paper No. 2-1, Centre for International Capital Markets, Department of Economics. London Guildhall University.
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2013). Econometric Analysis Of High Dimensional VARs Featuring A Dominant Unit. *Econometric Reviews*, 32(5-6), 592-649.
- Dilber, İ., Eryiğit, P., & Ayvaz Güven, E. T. (2016). Türkiye ve AB Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme. *Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi*, 7(1), 69-79.
- Dutt, P., D. Mitra, and P. Ranjan. (2009). International Trade and Unemployment: Theory and Cross-national Evidence, *Journal of International Economics*, 78(1):32-44
- Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration And Error Correction: Representation, Estimation, And Testing. *Econometrica: Journal Of The Econometric Society*, 251-276. <https://doi.org/10.2307/1913236>
- Eralp, A. (2024). Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam Üzerinde Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Etkisi: Panel Kantil Regresyon Yaklaşımı. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 26(1), 79-102.
- Felbermayr, G., J. Prat, and H. Schmerer. (2011a). Globalization and Labor Market Out-comes: Wage Bargaining, Search Frictions, and Firm Heterogeneity. *Journal of Economic Theory*, 146(1):39-73.
- Felbermayr, G., J. Prat, and H. Schmerer. (2011b). Trade and Unemployment: What Do the Data Say?. *European Economic Review*, 55(6): 741-758.
- Freeman, D. G. (2000). Regional tests of Okun's law. *International Advances in Economic Research*, 6(3), 557-570.
- Gabrisch, H., & Buscher, H. S. (2005). *The Unemployment-Growth Relationship In Transition Countries* (No. 5/2005). IWH Discussion Papers.
- Granger, C. W., & Newbold, P. (1974). Spurious Regressions İn Econometrics. *Journal Of Econometrics*, 2(2), 111-120.
- Grant, A. L. (2018). The great recession and Okun's law. *Economic Modelling*, 69, 291-300.
- Harris, R., & Silverstone, B. (2001). Testing for Asymmetry in Okun’s law: A Cross-Country Comparison. *Economics Bulletin*, 5(2), 1-13.
- Hatipoğlu, M. (2019). Finansallaşma ve İşsizlik: Gelişen-8 (D-8) Ülkeleri Örneği. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 21(3), 618-639.
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing For Unit Roots İn Heterogeneous Panels. *Journal Of Econometrics*, 115(1), 53-74. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(03\)00092-7](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7)
- Koenker, R., & Bassett Jr, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 33-50.
- Lee, J. (2000). The Robustness of Okun's law: Evidence from OECD Countries. *Journal of Macroeconomics*, 22(2), 331-356.
- Machado, J. A., & Silva, J. S. (2019). Quantiles via moments. *Journal Of Econometrics*, 213(1), 145-173.
- Mercan, N. (2025). AB-27 ve Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisi: Panel Eşbütünleşme Analizi. *Journal of Academic Opinion*, 5(1), 27-32.
- Moazzami, B., & Dadgostar, B. (2009). Okun’s Law Revisited: Evidence From OECD Countries. *International Business & Economics Research Journal*, 8(8).
- Moosa, I. A. (1997). A Cross-Country Comparison of Okun's Coefficient. *Journal of Comparative Economics*, 24(3), 335-356.
- Nickell, S., Nunziata, L., & Ochel, W. (2005). Unemployment in the OECD Since the 1960s. What Do We Know?. *The Economic Journal*, 115(500), 1-27.
- O’Connell, P. G. (1998). The Overvaluation Of Purchasing Power Parity. *Journal Of International Economics*, 44(1), 1-19. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(97\)00017-2](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00017-2).

- Özkan, E., & Arabacı, Ö. (2024). Türkiye’de İşsizlik Ve Açık İş İlişkisinin Kantil Eşbütünleşme Yaklaşımı ile İncelenmesi. *Finans Politik & Ekonomik Yorumlar*, 61(670), 103-122.
- Pesaran, H. M. (2004). General Diagnostic Tests For Cross-Sectional Dependence İn Panels. University of Cambridge, *Cambridge Working Papers in Economics*, 435.
- Pesaran, M. H. (2006). Estimation And İnference İn Large Heterogeneous Panels With A Multifactor Error Structure. *Econometrica*, 74(4), 967–1012. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x>
- Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test İn The Presence Of Cross-Section Dependence. *Journal Of Applied Econometrics*, 22(2), 265-312. <https://doi.org/10.1002/jae.951>
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 68(1), 79-113.
- Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity İn Large Panels. *Journal of Econometrics*, 142(1), 50-93. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.05.010>
- Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A Bias-Adjusted LM Test Of Error Cross-Section İndependence. *The econometrics journal*, 11(1), 105-127. <https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x>
- Sögner, L. & Stiassny, A. (2000). A Cross-Country Study on Okun’s Law, Growth and Employment in Europe, Sustainability and Competitiveness Working Paper, 13, 1-24.
- Takım, A. (2015), Türkiye’de Büyüme Oranı ile İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi, *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (27), 1-8.
- Tüzün, O. (2023), Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve İşsizlik: BRICS-T Ülkelerinden Bulgular, Şahin Karabulut (Ed), *Ekonomik, Mali ve Finansal Uygulamalara Yönelik Ampirik Analizler* içinde (215 - 228) Afyonkarahisar: YAZ yayınları.
- Uğur, B., & Kütükçü, E. (2022). D-8 Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Panel Eşbütünleşme Analizi. *Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(1), 65-78.
- Virén, M. (2001). The Okun curve is non-linear. *Economics letters*, 70(2), 253-257.
- Yayar, R., & Öztaş, B. (2020). D-8 Ülkelerinde İşsizlik ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Panel Nedensellik Analizi. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5(2), 188-200.
- Yerdelen Tatoğlu, F. (2017) Avrupa Ülkelerinde Okun Yasasının Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ile Analizi. *Yönetim ve Çalışma Dergisi*, 1(1), 43- 56.
- Weber, C. E. (1995). Cyclical Output, Cyclical Unemployment, and Okun's coefficient: A New Approach. *Journal of Applied Econometrics*, 10(4), 433-445.
- Westerlund, J. (2008). Panel cointegration tests of the Fisher effect. *Journal of applied econometrics*, 23(2), 193-233. <https://doi.org/10.1002/jae.967>